

REVISTA GEON

Gestión - Organizaciones - Negocios

ISSN 2346 - 3910 (En línea) Volumen 5 No 1 enero a junio 2018

Pautas para el manejo de inventarios bajo NIIF en pymes comerciales en Colombia

Guidelines for the management of inventories under IFRS in commercial SMEs in Colombia

Luz Marina Arguello, Contadora Pública, Magíster en Contabilidad y Auditoría de gestión. Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, luz.arguello@campusucc.edu.co, Colombia

Yeimi Caterin Nocobe Olivarez, Contador Público, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, yeimi.nocobe@campusucc.edu.co, Colombia

Leidy Menjura Celis, Contador Público, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, leidy.menjura@campusucc.edu.co, Colombia

Artículo recibido 2016/11/15 aceptado 2017/11/24

Resumen

Colombia es un país con una economía que tiene como base las PYMES, se presentan procesos que necesitan guiarse bajo las normas NIIF, como es el caso de las secciones de inventarios (sección 13), de acuerdo con esto se planteó como objetivo proponer pautas de control y dirección necesarias para el manejo de los inventarios para PYMES. Método fue el cualitativo que permitió reconocer las posibles causas que impiden a las Pymes alcanzar estándares de calidad en inventarios. Los resultados dieron a conocer la falta de administración y control para el manejo de los inventarios tanto en la bodega, como en el almacén de los productos veterinarios, concluyéndose que la no adopción de las normas internacionales no les permitió ejercer con propiedad unas buenas políticas contables administrativas bajo NIIF para pymes y para ello fue necesario sugerir unas pautas de control en sus políticas de manejo de inventarios.

Palabras claves: Inventarios, NIIF, Pymes, políticas contables, estrategias de control.

Abstract

Colombia is a country with an economy based on SMEs, there are processes that need to be guided by IFRS standards, as is the case of the inventory sections (section 13), in accordance with which the objective was to propose guidelines for control and direction necessary for the management of inventories for SMEs. Method was the qualitative one that allowed recognizing the possible causes that prevent SMEs from achieving

quality standards in inventories. The results revealed the lack of administration and control for the management of inventories both in the warehouse and in the store of veterinary products, concluding that the non-adoption of international standards did not allow them to properly exercise good accounting policies. under IFRS for SMEs and for this it was necessary to suggest control guidelines in their inventory management policies.

Keywords: Inventories, IFRS, SMEs, accounting policies, control strategies.

Introducción

Este artículo es una respuesta a la necesidad sentida dentro de la organización XYZ S.A.S, de aclarar los procesos que debe implementar para un buen manejo de sus inventarios como parte fundamental de esta empresa comercial, considerando que es el bien que representa su objeto social para entrar y mantener su solidez en el mercado, mediante la oferta de productos y servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad en general o según sectores de la economía a quien se direcciona; además, representa su principal o única fuente de ingresos; dificultad que llevó a plantear la siguiente pregunta en esta investigación: ¿Qué pautas de control y dirección son necesarias para el manejo de los inventarios de la empresa XYZ S.A.S. de acuerdo con las NIIF para Pymes?

Este estudio en XYZ S.A.S., se plantea ante la falta del conocimiento del personal en la parte administrativa y contable, no le permitió conocer su información financiera y el manejo de los inventarios, para la toma de decisiones a corto y largo plazo. Esta empresa de familia, de hace más de veinte años se resiste al cambio de normatividad

internacional para las pymes, y la falta de interés le acarrea graves problemas financieros, en sanciones o posible cierre por su incumplimiento. El artículo se enfoca en un estudio de caso y a la vez mediante encuesta a contadores de empresas comerciales, se pretende verificar si esa problemática se hace extensiva a varias pymes de Villavicencio.

Contexto teórico

Dado el interés y la importancia de los nuevos estándares internacionales de contabilidad se hace necesario citar investigaciones y conceptos que lleven a identificar la problemática que presentan las empresas en el manejo de inventarios y los efectos que estas han sufrido tras la implementación de estos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera:

Como primera instancia se conoció que llevar a cabo una implementación requiere subsanar los errores y malos manejos que se le dan a las partidas y áreas de la organización comercial, por tanto, se citaran las falencias existentes en las empresas Pymes y las existentes en XYZ S.A.S, donde se realiza el presente estudio,

no sin antes resaltar lo equivalente a una pyme.

De acuerdo con las explicaciones del manual de GS1 Colombia (2012), las Pymes son empresas pequeñas y medianas que deben tener la capacidad de competir en el mercado globalizado al que enfrentan, por lo tanto deben cumplir con ciertas políticas, manejar sus propias estrategias y procesos ágiles, que les permitan contar con la organización necesaria y plantearse un crecimiento a futuro. Es así como la gestión y administración del inventario es un tema de suma importancia que afecta la competitividad empresarial, con mayor razón cuando hoy día existe una variedad de productos en el mercado para brindar a los clientes, por lo que se debe tener claro con qué se cuenta, cuáles son los más solicitados, identificar aquellos que ya no pueden venderse, los averiados, entre otros.

Por tanto y con respecto a lo anterior es de resaltar que el manejo de inventarios y su control son de gran interés para el desarrollo y crecimiento de las empresas familiares.

Por ello, Calderón (2012) considera que la mayoría de las empresas PYMES cuentan con problemas en la gestión y administración de esta sección, como las diferencias entre el inventario físico y contable; al contar el número de existencias disponibles la realidad es que el número final no concuerda con el que se tiene registrado, por lo que es necesario ajustar los inventarios contables con los físicos de manera continua, asegurándose que lo ingresado al sistema contable, es lo

que realmente se recibe en cada una de las entregas realizadas por los proveedores y que los productos están en buenas condiciones.

Igualmente se debe tener en cuenta que la falta de Control interno y de planificación estratégica puede traer consigo efectos negativos para las empresas, como pérdida de ventas, poca producción y pérdidas financieras. Por tanto, y según el equipo de Destino Negocio (2015) con el fin de prevenir estos contratiempos, es mejor organizar y proyectar los procesos de manejo de inventarios, es decir, es necesario una buena planificación y colaboradores dedicados para ayudar en la organización.

Coincide Ojeda (2012), cuando manifiesta que si se tiene un negocio con una gran cantidad de mercancía, una de las cosas más importantes es tener el control de ésta, qué se tiene, qué falta, qué excedente hay, sin importar el tamaño de la empresa deben realizarse estos controles, porque el control de inventarios se vuelve indispensable para que pueda fluir la empresa sin retrasos indeseados y sobre todo, sin pérdidas de capital.

Como podemos ver el control interno y la misma administración de los inventarios es de gran importancia para las empresas, teniendo en cuenta que de su buena ejecución depende el verdadero crecimiento y la verdadera sostenibilidad de esta en el mercado. De ello se deriva su competitividad frente a las demás empresas, y es por eso por lo que La Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales "F.I.A.E.P. (2014) confirma que el manejo inadecuado de los

inventarios y de almacén, al igual que la adquisición de productos en el momento y cantidad incorrecta, incurren siempre en el aumento de costos y la disminución de beneficios, necesitando incluso un mayor esfuerzo de parte del personal para obtener una rentabilidad reducida.

Porque de lo contrario la rentabilidad de la empresa se ve afectada al no existir control, para Herrera (2007), esto hace indispensables los manuales de procedimientos que facilitan la supervisión del trabajo mediante la normalización de actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la evaluación del control interno y su vigilancia. Además, se responsabiliza a cada empleado de sus labores, y en el caso de los inventarios, las mercancías que les son asignadas para su manejo.

Teniendo en cuenta que sin manuales no se podría llegar a una eficacia y efectividad en los procesos de manejo de los inventarios de una empresa ejecutados por sus empleados, y que por ende la pyme no lograría su mayor rentabilidad, Aguilar (2005) considera que la importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente depende en gran medida de las ventas, pero si la sección de inventarios no opera con efectividad, la de ventas no tendrá material suficiente para poder trabajar, el cliente se mostrará inconforme y la oportunidad de tener utilidades se disuelve.

Y entrando más en materia, Castrillón y Zapata (2016) manifiestan con respecto a la Sección 13 de las NIIF que al implementarse en las PYMES, éstas deben cumplirse teniendo en cuenta el Decreto 3022 del 2013 (Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia, 2013), en cuanto a que deben ser manejados, teniendo en cuenta la venta dentro de su curso normal, la producción debe ir de acuerdo con las ventas que se realicen y controlar las fechas de vencimiento de los mismos.

Importante también es tener en cuenta los modelos de medición de inventarios para una presentación más real de estos en los estados financieros de la empresa. Como dice Duque (2015), debe resaltarse el nuevo modelo de valuación de inventarios por Valor Neto Razonable a ser implementado en las PYMES, porque considera que permiten “una adecuada y fácil comparación con los costos actuales” (Duque, 2015, p. 10), por lo que debe aprovecharse para aplicarse a las pequeñas y medianas empresas para realizar sus sistemas contables y actualizarse y que puedan contar con costos que “permitan ver la realidad económica de la empresa” (p. 10).

Por lo mismo, para Salinas (2014) un aspecto a afrontar en las Pymes no es solo el capital en efectivo, sino contar con información confiable para evitar que la empresa acumule mercancías que no necesita o en cantidades innecesarias, lo que reduce su capacidad de almacenamiento, causa pérdidas por averías o vencimiento de fechas, ocasionando mayores costos y menos ingresos para la empresa.

Para tener un mayor control en el manejo de los inventarios no es solo tener en cuenta procedimientos sino la verdadera iniciativa y trabajo por parte de los administradores y gerentes de la empresa, es decir, que su papel para con la empresa es relativo y decisivo para la continuidad y buen desarrollo de esta en el mercado, marcando diferencias y posicionamiento. De ello dependen los buenos resultados y la importancia de estos para la toma de decisiones a corto y largo plazo.

Afirma Molina (2013), que en toda administración de una empresa, es importante y necesaria la información financiera, puesto que es la base para una buena decisión, en este caso unos inventarios organizados llevan a que sus ejecutivos tomen decisiones eficientes y oportunas, con relación a los productos que debe tener XYZ S.A.S para satisfacción de sus clientes.

En cuanto a la implementación de las NIIF en Colombia, Bohórquez (2015), afirma que se sigue la tendencia de globalización y armonización de la información contable que permitirá que los estados financieros sean comparables entre países, al utilizar un mismo lenguaje y no formulas tan sencillas como el de “últimas en entrar, primeras en salir” (UEPS), por lo tanto las empresas cuyos inventarios son perecederos deberán tener una optimización de la rotación de inventario para adaptarse a la NIC2.

Como se puede observar es recurrente encontrar en las pymes colombianas dificultades e inconvenientes en torno al manejo, control y

administración de los inventarios y la pyme en estudio XYZ S.A.S., no es la excepción, previo examen y diagnóstico de la misma se encontraron problemas en cuanto a: no utilizan las herramientas existentes para realizar los seguimientos adecuados a los inventarios, existe poca rotación del inventario, productos con pronto vencimiento identificado por una marca visible al público, falta de coordinación y priorización en inventarios, no existe el cargo de Almacenista, no realización de inventarios físicos, no se ofrece capacitación permanente en el manejo de inventarios al personal nuevo, no se hace mercadeo de acuerdo con la oferta de productos, no cuentan con Manual de funciones, y por último, la resistencia a la no inversión y al acatamiento de las leyes.

Método

Este artículo que tiene un enfoque prospectivo, permitió identificar las posibles causas que le impiden a las Pymes alcanzar los estándares de calidad para el manejo de los inventarios de acuerdo con las NIIF, se aplicó una encuesta estilo Likert a 100 contadores que en ejercicio de su profesión asesoran a igual número de empresas en el tema de inventarios bajo NIIF (Norma Internacional de Información Financiera), fue desarrollado con base en el modelo de investigación cualitativo y tipo de investigación descriptiva, porque permitió identificar la problemática existente en las Pymes dedicadas al comercio en Villavicencio y más exactamente con la empresa XYZ S.A.S; realizándoles preguntas sobre

pautas de control y dirección para el manejo de inventarios, con el fin de saber con exactitud la cantidad de empresas que se encuentran asesoradas en el tema de inventarios bajo NIIF, según la muestra sus respuestas fueron tabuladas para dar a conocer los resultados y poder llevar a cabo la discusión respectiva mediante la cual se da a conocer la situación encontrada en la empresa XYZ S.A.S. frente a otras Pymes del sector comercial.

Resultados

De la empresa tomada como caso se realizó una inspección directa del desarrollo de sus actividades, se conocieron las funciones de los empleados, se dialogó con ellos, se revisaron documentos, registros contables y estados financieros. De esta auditoría se logró conocer las debilidades presentadas,

en la parte administrativa, la falta de control por parte de estos y de los empleados, ya que no se han capacitado, no les han asignado funciones que los lleve al control de los inventarios, no se presentan manuales de procedimientos ni de funciones, no se han establecido políticas contables bajo NIIF para el manejo de los inventarios, la parte contable es deficiente en su registro y conciliación de estos.

Al identificar la problemática de la empresa, se procedió a comprobar si en otras pymes comerciales en Villavicencio se tenía el mismo problema, se realizó una encuesta a contadores de empresas de la región, con preguntas enfocadas a la misma problemática de la empresa tomada como caso, dicha encuestas fueron tabuladas y arrojaron los siguientes resultados:

Tabla 1. Existencia de manual de funciones.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
1. ¿Se llevan a cabo manuales de procedimientos que describan lo relacionado con la custodia, registro y control de los inventarios	Siempre	33	33 %
	Casi siempre	3	3 %
	A veces	21	21%
	Nunca	43	43%
	Total	100	100%
18. ¿Se emplea un manual de segregación de funciones que direcciona a cada miembro de la organización?	Siempre	41	41%
	Casi siempre	4	4%
	A veces	11	11%
	Nunca	44	44%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

En primera medida se da a conocer lo concerniente al manejo e implementación de manuales de funciones y de procedimientos: cómo se puede observar en la Tabla 1 en un porcentaje del 43% y 44% respectivamente las pymes no cuenta con manuales de procedimientos ni de

segregación de funciones para realizar la labor de custodia registro y control de los inventarios dentro de la organización, porcentaje aún alto lo cual provoca un problema de suma importancia teniendo en cuenta que las personas actúan sin

sentido de pertenencia y como su experiencia o conocimiento les provee.

Esto afecta como tal la rentabilidad de la empresa ya que no existe un control, que evite la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoria administrativa, la evaluación del control interno y su vigilancia.

Los manuales de funciones toman gran importancia porque estos contienen

las responsabilidades y obligaciones típicas de los distintos cargos que integran el organigrama empresarial, a través de la descripción de funciones de trabajo para cada uno de ellos. Es decir que cada empleado debe manejar un rol específico de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

Tabla 2. Manejo de inventarios en las Pymes de Villavicencio.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
2. ¿Existen políticas claramente definidas en cuanto a recepción, almacenamiento y conservación del inventario?	Siempre	31	31%
	Casi siempre	9	9%
	A veces	20	20%
	Nunca	40	40%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
3. ¿Los retiros de inventarios son autorizados por funcionarios competentes?	Siempre	48	48%
	Casi siempre	8	8%
	A veces	33	33%
	Nunca	11	11%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
9. ¿Se involucra el gerente de la empresa en el control y administración del manejo de los inventarios?	Siempre	35	35%
	Casi siempre	8	8%
	A veces	17	17%
	Nunca	40	40%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
11. ¿Cuenta con personal capacitado y que tenga el control de las cantidades de existencias del almacén?	Siempre	45	45%
	Casi siempre	9	9%
	A veces	32	32%
	Nunca	13	13%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
12. ¿Se llevan a cabo el manejo de tarjetas kardex?	Siempre	20	20%
	Casi siempre	16	16%
	A veces	57	57%
	Nunca	7	7%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
13. Según la pregunta anterior al su respuesta es positiva ¿Las tarjetas kardex son revisadas y controladas de tal forma que no se omita o altere ningún registro?	Siempre	24	24%
	Casi siempre	19	19%
	A veces	18	18%
	Nunca	39	39%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
14. ¿Se realizan con frecuencia capacitaciones al personal para un adecuado registro y control de los inventarios?	Siempre	14	14%
	Casi siempre	18	18%
	A veces	36	36%
	Nunca	32	32%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
17. ¿El personal responsable de la caja interviene en la venta y entrega de inventarios?	Siempre	21	21%
	Casi siempre	0	0%
	A veces	28	28%
	Nunca	51	51%
	Manualmente	0	0%
	Sistematizado	0	0%
	Total	100	100%
19. ¿Mediante qué forma se realiza el manejo de registro de los inventarios?	Siempre	0	0%
	Casi siempre	0	0%
	A veces	0	0%
	Nunca	0	0%
	Manualmente	2	2%
	Sistematizado	98	98%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

En lo relacionado con el manejo de los inventarios: se evidencia en la Tabla 2 que las empresas aún no están 100% comprometidas con la importancia de las políticas para la recepción almacenamiento y la conservación del inventario, teniendo en cuenta que el 40% de las pymes objeto de estudio no han implementado estas directrices para tener un óptimo manejo de los inventarios, y así de esta manera contribuir con el control administrativo, financiero y operativo de los mismos. Esto permite y promueve la mejora en los procesos internos incrementando con ellos sus niveles de productividad eficiencia y desde luego en su eficacia de gestión.

De la misma forma las capacitaciones en el manejo y control de los inventarios toma gran importancia porque de estas depende que el personal les de él procedimiento adecuado dependiendo de cada tipo y clase de inventario, y como se puede observar en la Tabla 2 las empresas

en un 36% realizan este tipo de actividades de manera esporádica. Es de tener en cuenta que las capacitaciones no solo benefician al empleado como tal, sino también a la empresa ya que un empleado bien capacitado genera mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las labores asignadas.

Un tema que quizás es relevante y de igual importancia es la cuestión de que el empleado asignado para el cargo de Caja intervenga en la manipulación de los inventarios ya sea para recibir o entregar la mercancía, y aunque un 51% de las empresas no tienen este problema, es preocupante que aun el 21% de las empresas no tomen medidas para combatir este inconveniente ya que se presta para que los empleados sonsaquen inventario produciendo de esta manera desconfianza y por tanto una reducción de la rentabilidad para la empresa a largo plazo.

Tabla 3. Registros que las empresas poseen para un mayor control de sus existencias.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
4. ¿Para efecto de asegurar registros exactos de las cantidades reales en el almacén, se realizan inventarios físicos e informes?	Siempre	35	35%
	Casi siempre	12	12%
	A veces	20	20%
	Nunca	33	33%
	Total	100	100%
5. ¿Se concilian los resultados de los inventarios físicos con los registros de contabilidad?	Siempre	41	41%
	Casi siempre	7	7%
	A veces	14	14%
	Nunca	38	38%
	Total	100	100%
6. ¿Se definen las responsabilidades para el manejo de inventarios en cuanto a registro y custodia?	Siempre	38	38%
	Casi siempre	16	16%
	A veces	31	31%
	Nunca	5	5%
	Total	90	90%
10. ¿Se realizan periódicamente registros de inventarios para determinar si las existencias tiene poca rotación o si son excesivas u obsoletas?	Siempre	40	40%
	Casi siempre	11	11%
	A veces	27	27%
	Nunca	22	22%
	Total	100	100%
16. ¿se llevan registros de existencias por parte de personas que no tengan a su cargo los almacenes?	Siempre	15	15%
	Casi siempre	17	17%
	A veces	26	26%
	Nunca	42	42%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

Continuando con lo relacionado a los registros que las empresas poseen para un mayor control de sus existencias: los resultados de la Tabla 3 son preocupantes, en cuanto a que las directivas de las pymes no vean del todo la importancia de contrastar los registros contables con las existencias reales en el almacén de la

mercancía manejada, para más exactitud este problema aun lo posee el 33% no estando lejos de las que realmente si llevan un control y que realizan informes periódicamente las cuales ascienden a tan solo un 35% del total.

Tabla 4. Control de existencias.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
7. ¿Se realizan al año como mínimo dos (2) inventarios físicos de las mercancías?	Siempre	35	35%
	Casi siempre	21	21%
	A veces	3	3%
	Nunca	41	41%
	Total	100	100%
8. ¿Se hacen conteos sorpresivos de inventarios para verificar la real existencia y buen control de los mismos?	Siempre	32	32%
	Casi siempre	6	6%
	A veces	30	30%
	Nunca	32	32%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

Los resultados en el control de existencias reflejados en la Tabla 4, muestran que la gran mayoría de pymes (41%) aún no están realizando como mínimo 2 inventarios físicos al año para verificar con exactitud la veracidad de los registros contables, y por consiguiente el buen manejo y control que le dan a las existencias el personal operativo de la

empresa. El realizar estos procedimientos permite determinar si existen faltantes o sobrantes de mercancías, esto con el fin de contrarrestar los robos, los productos deteriorados o en mal estado, y en su efecto optimizar las utilidades de la empresa, teniendo en cuenta que los inventarios son la fuente de ingresos para la misma.

Tabla 5. Custodia que las PYMES actualmente le están prestando a sus inventarios.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
15. ¿La empresa posee planes de contingencia como pólizas contra robo e incendio para sus inventarios?	Siempre	32	32%
	Casi siempre	18	18%
	A veces	13	13%
	Nunca	37	37%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

En cuanto a la custodia que las empresas pymes actualmente le están prestando a sus inventarios: se observa en la Tabla 5 que las pequeñas empresas (37%) no cuentan con planes de contingencia como pólizas contra robo e incendio para sus inventarios, lo cual genera que en caso de incendio o hurto queden desprotegidas y se vulnere el principio de negocio en marcha para la entidad.

Es necesario implementar un plan de contingencia ya que este ayuda a dar una respuesta rápida en caso de incidentes, accidentes o estados emergencias, siendo las pólizas de seguro de gran ayuda para la entidad en caso de sufrir un incendio o un hurto protegiéndose de una liquidación y finalización de su actividad comercial.

Tabla 6. Toma de decisiones en la empresa, según la información financiera que presenta.

Item	Alternativa	Cantidad	Porcentaje
20. ¿Las decisiones de la empresa se toman de acuerdo a la información financiera de la empresa?	Siempre	49	49%
	Casi siempre	6	6%
	A veces	4	4%
	Nunca	41	41%
	Total	100	100%

Fuente. Propia

Ahora bien, en lo concerniente a la toma de las decisiones de la empresa según la información financiera presentada por la misma, la Tabla 6 da a conocer que el 49% de las empresas toman decisiones de acuerdo con sus estados financieros, lo que les permite que dichas decisiones se tomen de tal forma que beneficien el desarrollo de la empresa o el buen manejo o progreso de la actividad económica de la misma. Sin embargo existe aún un 41% de empresas que no lo hacen con base a los resultados de la información financiera suministrada, siendo esto un factor importante y decisivo ya que de esta depende la continuidad del negocio, o como bien, se podría ver afectado el principio del negocio en marcha.

Una vez finalizado este artículo bajo un enfoque prospectivo se logró identificar que entre una muestra de 100 entrevistados, las principales falencias, fallas y necesidades que existen actualmente en gran parte de las empresas comerciales con lo referente al manejo de los inventarios de las mercancías dispuestas para la venta, no están lejos de la problemática que presenta actualmente la empresa objeto de estudio XYZ S.A.S.

Conclusiones

Una vez realizado este artículo prospectivo se logró identificar con base a los resultados obtenidos de una muestra de 100 entrevistados, las principales falencias, fallas y necesidades que existen

actualmente en gran parte de las empresas comerciales con lo referente al manejo de los inventarios de las mercancías dispuestas para la venta y con base a esto proponer pautas de control y dirección para el manejo de inventarios bajo NIIF para pymes.

Dentro de las carencias de mayor importancia que se encontraron es la relacionada con la necesidad de disponer de una herramienta (software) apta que se consolide al tipo de actividad, además de establecer políticas, manuales de procedimientos e implementación de segregación de funciones y capacitaciones a los empleados. A continuación se proponen algunas pautas para poder obtener un mayor control del inventario:

Se debe disponer de una herramienta (software) que automatice el proceso de control de stock, que facilite y permita la actualización permanente del registro, seguimiento y consulta de las operaciones de mercancías, dicha herramienta debe ser ágil, estable y rigurosa esto con el fin de generar mayor eficiencia y confianza a la entidad. Después de disponer de una herramienta estable al inventario se procede a establecer políticas de segregación de funciones y manuales de procedimientos donde se instauren responsabilidades para cada empleado. Seguidamente se debe establecer el cargo de almacenista que posea la responsabilidad de realizar rotación permanente del inventario, de informar sobre existencias deterioradas, de presentar informes de entradas y salidas de mercancías debidamente respaldadas y autorizadas. Además de implementar capacitaciones por lo menos 2 veces al año

donde se concientice al empleado de los problemas y resultados de los inventarios y hacerle sentir importante para la entidad, con el propósito de tener empleados eficientes para cada área en específica. En general establecer dentro de las políticas administrativas la orden de verificar los inventarios físicos con los registros en contabilidad, hacer conteos sorpresivos a menudo y conteos periódicos o permanentes para verificar pérdidas de material, también llevar una relación de nombres y cargos de las personas que autorizan para el despacho de mercancía, los registros de los inventarios no pueden ser manejados por empleados encargados del almacén ni tener acceso a ellos.

Para concluir es fácil inferir de acuerdo a lo anterior, que las pautas para mejorar el proceso de manejo y control de los inventarios, se encuentran en torno en disponer de una herramienta (software) sólida y segura y a la creación de un cargo y de su respectivo manual de funciones donde se detallen los procesos y procedimientos propuestos, pero es claro que para dicha implementación hay que crear un sentido de urgencia en la gerencia y propietarios de la empresa, donde se sensibilicé la importancia del acatamiento de las normas, que conllevan directamente a mitigar el riesgo de problemas de tipo legal y/o fiscal, pero lo más importante es hacer ver al empresario que al realizar la implementación de estas propuestas se genera un costo – beneficio que se ve reflejado en el margen de utilidad y en la reducción del riesgo de tomar malas decisiones, al no poder realizar la representación fiel de la información financiera.

Por estas razones el reto es cambiar el pensamiento del empresario, pero con argumentos sólidos basados en el conocimiento normativo y técnico de la contabilidad y el manejo de la información financiera, lo que genera confianza en la profesión contable y la información que produce, así como la dignificación de esta profesión que se encuentra tan mal referenciada y con enfoque meramente fiscal en el mercado empresarial del país.

Referencias bibliográficas

- Aguilar, M. (2005). *Cómo controlar tu inventario*. Recuperado el 29 de octubre de 2016 de <http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario/importancia-control-inventarios>.
- Bohórquez, N. d. (2015). Implementación de norma internacional de inventarios en Colombia. *Innovar*, 25 (57), 79-92.
- Calderon Sotero, J. H. (21 de Abril de 2012). *Logistweb*. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de Logistweb: <https://logistweb.wordpress.com/2012/04/21/gest-tin-de-inventarios-para-pymes/>
- Castrillón, G., & Zapata, J. A. (30 de enero de 2016). *NIIF para principiantes: ¿Qué debemos saber de Inventarios-Sección 13 NIIF para PYMES?* Recuperado el 29 de octubre de 2016, de <http://www.gerencie.com/que-debemos-saber-de-inventarios-seccion-13-niif-para-pymes.html>
- Destino Negocio (2015). *Conoce 4 consejos para el manejo de inventarios, Colombia*. Recuperado el 30 de octubre de 2016, de <http://destinonegocio.com/co/economia-co/conoce-4-consejos-para-el-manejo-de-inventarios/>
- Duque, A. (2015). Modelo de Valuación de Inventarios bajo la Norma Internacional de Contabilidad para las PYMES ecuatorianas. Enroque Administrativo. *Enfoque Administrativo, Facultad de Administración Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil*, 6 (6), diciembre, 10-15.
- Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (FIAEP) (2014). De inventario, y. a. control y manejo de inventario y almacén. Recuperado el 13 de noviembre de 2016, de <http://fiaep.org/inventario/controlymanejodeinventarios.pdf>
- GS1 Colombia. (2012). *Manual de entregas certificadas*. Bogotá, D. C.: GS1 Colombia.
- Herrera, H. E. (20 de febrero de 2007). *Manuales Administrativos*. Recuperado el 30 de octubre de 2016, de <http://www.gestiopolis.com/manuales-administrativos/>
- Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia. (2013). *Decreto 3022 del 2013, mediante el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2*. Bogotá, D. C.: Diario Oficial No. 49.016 de 27 de diciembre de 2013.
- Molina, R. (2 de octubre de 2013). *Importancia de la información financiera para las empresas*. Recuperado el 29 de octubre de 2016, de <http://www.gestiopolis.com/importancia-de-la-informacion-financiera-para-las-empresas/>
- Ojeda, M. (21 de noviembre de 2012). *El empresario*. Recuperado el 9 de noviembre de 2016, de <http://elempleado.mx/almacenes/porque-los-inventarios-empresas>.
- Salinas Loaiza, J. (2014). *Problemática que afrontan las pequeñas y medianas empresas en Colombia por falta de un sistema de control*. Recuperado el 28 de Octubre de 2016, de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11148/1/SalinasLoaizaJohnFredy2013.pdf>